

**SURUNKALI OBSTRUKTIV O'PKA KASALLIGINI KOMPLEKS
DAVOLASHDA OZONOTERAPIYANI KLINIK EFFEKTIVLIGI**

Keldiyorov Botir Shokir o'g'li

*Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Magistratura
talabasi pulmonologiya yo'nalishi 2-kurs talabasi*

ANNOTATSIYA

Surunkali obstruktiv o'pka kasalligi — bu nafas olish yo'llarining yallig'lanishi va bronxlar obstruksiyasi (shishishi) bilan tavsiflangan, hayot uchun xavfli o'pka kasalligi. Ushbu maqolada surunkali obstruktiv o'pka kasalligini kompleks davolashda ozonoterapiyani klinik effektivligi haqida so'z yuritamiz.

KALIT SO'ZLAR: Surunkali obstruktiv o'pka kasalligi, klinik effektivligi, ozonoterapiya, mezon, mexanizmi, yallig'lanish, kislorod;

KIRISH

Surunkali obstruktiv o'pka kasalligi mezonlari surunkali yallig'lanish. U markaziy nafas yo'llariga, periferik nafas yo'llariga, o'pka parenximasiga, alveolalarga va o'pkaning qon tomirlariga ta'sir qiladi.

Ozon terapiyasi - og'riqni kamaytiradigan, yallig'lanishga qarshi, antibakterial va to'qimalarni jonlantiruvchi ta'sirga ega bo'lgan ozon va kislorod aralashmasiga asoslangan tibbiy davolash.

ASOSIY QISM

Emfizema — bu ichki bo'shliqlarning patologik kengayishi, unda to'qimalar g'ayritabiiy ravishda cho'zilib, shishib ketadi. Klapan mexanizmi deb ataladigan narsa paydo bo'ladi. Bunda havo osongina to'qimalarga kirib boradi, ammo qiyinchilik bilan chiqadi. Kichkina nafas yo'llarining yo'q qilinishi emfizema rivojlanishidan oldingi asosiy shikastlanish deb hisoblanadi.

Ushbu o'zgarishlarning asosiylari — nafas yo'llarining torayishi va qayta tiklanishi, bokalsimon hujayralari sonining ko'payishi, markaziy nafas yo'llarida

shilimshiq hosil qiluvchi bezlarning ko'payishi va nihoyat, qon tomir yo'llari o'zgarishlardir. Kattalashgan alveolyar bo'shliqlar ba'zida diametri ≥ 1 sm bo'lgan havo bo'shliqlari sifatida aniqlanadigan bullarga (havo kistalari) birlashadi. Ushbu o'zgarishlar o'pka to'qimalarining elastikligini yo'qotishiga va giperaktivlikning rivojlanishiga olib keladi.

Surunkali obstruktiv o'pka kasalligi davolashning eng muhim maqsadi bemorning normal hayot kechirish qobiliyatini saqlab qolish va uzoqroq faol bo'lishdir. Kasallikning og'irligidan qat'iy nazar, kasallikning kuchayishi va rivojlanish xavfini kamaytirish juda muhimdir. Bunda kasallikni davolashda ozonoterapiyaning klinik effektivligi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Buni quyidagi misollar orqali ko'rib chiqamiz:

- bronxolitiklardan (bronxodilatatorlardan) foydalanish — Surunkali obstruktiv o'pka kasalligini simptomatik davolashda asosiy dorilar, ular bir marta yoki muntazam ravishda buyuriladi;
- yallig'lanishga qarshi faolligi bo'lgan glyukokortikosteroidlar bilan ingalatsiyani qo'llash;
- fosfodiesteraza-4 ingibitorlari, uning ta'siri surunkali obstruktiv o'pka kasalligida o'ziga xos yallig'lanishni bostirishga qaratilgan;
- balg'amni suyuqlashtiradigan mukolitiklardan foydalanish;
- antibiotik terapiyasi;
- bronxlarning tashqi stimullarga reaksiyasini kamaytirish uchun xolinoblokatorlardan foydalanish;
- qo'llab-quvvatlovchi terapiya (fizioterapiya, o'pka reabilitatsiyasi);
- nafas olish qiyinlashuvini bartaraf etish uchun kislorodli terapiya — invaziv bo'lgan / invaziv bo'lmagan mexanik shamollatish;

Ko'plab afzalliklari tufayli, u churralangan disklar va o'simtalar tufayli bel og'rig'idan tortib artrit va revmatizm kabi og'riqli qo'shma kasalliklarga qadar turli xil kasallik va kasalliklarni davolashi mumkin.

Ozon administratsiyasi tanamizda ko'plab foydali ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Aniqroq: bu zararli signal uzatilishini to'sib qo'yadigan va eyforiya

tuyg'usini chiqaradigan "o'zini yaxshi his qiladigan gormonlar" deb ataladigan endorfinlarni chiqarishni rag'batlantiradi;u yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega, chunki u ishlaydiyallig'lanishga qarshi sitokinlarni ko'paytirish (organizmning yallig'lanish reaksiyasini bartaraf etish uchun mas'ul bo'lgan oqsil molekulalari);yallig'lanishga qarshi sitokinlar miqdorini kamaytirish (yallig'lanishni oziqlanadigan);u nafas olayotgan kislorod va qizil qon tanachalari (to'qimalarga kislorod tashish uchun mas'ul hujayralar) o'rtasidagi aloqani optimallashtiradi, shu bilan periferik to'qimalarga kislorod etkazib berishni ko'paytiradi, natijada jonlantiradi;u qarishga qarshi ta'sirga ega, chunki u endogen antioksidant mexanizmlarning faollashishini rag'batlantiradi, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri tanada ishlab chiqariladigan (kamaytirilgan glutation va supeoksid dismutaza), ular erkin radikallarning ta'siriga qarshi;u uzoq zanjirli yog' kislotalarini parchalashga qodir bo'lgani uchun lipolitik yoki "yog' eritish" ta'siriga ega .

XULOSA

Ozon terapiyasi hujayralardagi energiya zaxirasi bo'lgan adenozin trifosfatning sintezini kuchaytirishga imkon beradi, bu esa kaltsiyning qayta so'rilishini keltirib chiqaradi. Surunkali obstruktiv o'pka kasalligini davolashda ham ozonoterapiyadan foydalanish kasallikni davolashda yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Akopov V. I. Axloqiy, huquqiy va tibbiy muammolar. - Tibbiy qonun va etika. - 2012.
- 2.Zokirxo'jaev Sh.E. Shifokor va bemor fanidan o'kuv dasturi, Toshkent, 2009.
- 3.Kytikova O.Y., Gvozdenko T.A. Ozon terapiyasi pa tibbiy reabilitatsiya bosqichida samaradorligi surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bilan og'rigan bemorlar. Medicus. 2015;
- 4.Atopik kasalliklarda ozon terapiyasining klinik va immunologik parametrlarga ta'siri o'smirlarda dermatit / E. V. Suslova, A. M. Gainanova va boshqalar. // Perm tibbiyoti tibbiy jurnal. - 2013.